

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ТАЭКВОНДИСТОВ

Менгзиёв Темурбек Нурали угли

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта

Преподаватель

Узбекистан, г. Чирчик

temurbekmengziyoyev6@gmail.com

Ключевые слова: Таэквондистов, занятий, методики обучения, техники тхэквондо, стадии процесса, генерализации (иррадиации), концентрации, стабилизации, автоматизации, нарушение последовательности обучения.

Аннотации: В приведенной статье освещены формы организации занятий по таэквондо, тренировочный процесс, приемы ведения боя в предсоревновательном и соревновательном процессах, интервал между совершенствованием общей и специальной физической подготовки.

FORMS OF ORGANIZING TAEKWOND TRAINING

Keywords: Taekwondo athletes, training, training methods, taekwondo techniques, process stages, generalization (irradiation), concentration, stabilization, automation, violation of training sequence.

Annotations: This article describes the forms of organizing taekwondo classes, the training process, the techniques of combat in the pre-competition and competition processes, the interval between the improvement of general and special physical training.

Выполнение физических упражнений активизирует деятельность различных систем и функций организма и тем самым оставляет свой «след» (эффект) в организме человека. В процессе многократного повторения действий «следовые» двигательные эффекты, согласно теории адаптации, накапливаются и способствуют процессу морфологического, функционального развития организма и социально-психологического развития личности занимающихся. Ж.-Б. Ламарк сформулировал закон упражнений так: работа строит орган в меру его употребления. Однако воздействие движения на организм не ограничивается развитием его телесных и духовных способностей.

Проявление инициативы и заинтересованности на занятиях следует рассматривать как результат хорошо поставленной работы.

В тхэквондо большое значение имеют реакция на движущийся объект, широта диапазона центрального и периферического зрения. В связи с этим на их развитие (в значительной части случаев – подтягивание) следует обращать особое внимание, с тем чтобы вовремя начинать подтягивать еще не развившиеся качества.

Принцип многих тренеров по единоборствам, который заключается в отсеивании «неперспективных» (в данный момент) бойцов, в настоящее время является преступным с позиции социального заказа общества и непроизводительным с позиций личных интересов тренера, поскольку в секции необходимо иметь большое количество обученных спарринг-партнеров.

Преподаватель по тхэквондо всегда может рассчитывать на то, что самое общее представление о тхэквондо новички имеют еще до прихода их в секцию. Однако это представление различно. Оно зависит от отношения занимающихся к спорту, от обстановки, в которой развивается юноша. Преподаватель должен внимательно относиться к своим первым объяснениям ученикам сущности тхэквондо как физического упражнения.

При первом организованном знакомстве с тхэквондо преподаватель, как правило, знакомит учащихся с основами техники (основными положениями и упражнениями тхэквондиста).

Закономерности формирования двигательных навыков в тхэквондо

Навыки в тхэквондо всегда приобретаются в процессе выполнения упражнений, то есть при целенаправленном повторении действий. Важно, чтобы каждое последующее выполнение было качественно лучше предыдущего.

Улучшение навыка не всегда происходит равномерно. Обычно вначале освоение того или иного движения бывает успешным, затем качество выполнения элементов приема остается постоянным или даже ухудшается. Задержки в развитии навыка объясняются различными причинами (нарушение последовательности обучения, неправильный подбор партнера или снаряда, неуверенность или излишняя самоуверенность спортсмена, плохое самочувствие и т. п.).

Бывает, что вначале занимающийся медленно овладевает действием, а в дальнейшем этот процесс ускоряется, что в значительной степени зависит от

методики обучения, индивидуальных особенностей занимающихся и в меньшей степени связано с особенностями самой техники.

Четыре стадии процесса формирования навыка (генерализации, концентрации тормозно-возбудительных процессов, стабилизации и автоматизации) при обучении тхэквондо имеют свои особенности.

Стадия генерализации (иррадиации). При разучивании техники тхэквондо занимающийся получает конкретное представление о действии или образе движения в виде суммы ощущений, представленных в определенных сочетаниях. На этой стадии он зачастую реагирует не только на существенные стороны приема, но и на множество других деталей, замеченных при показе приема преподавателем. Данные о новом движении охватывают значительную часть коры головного мозга, происходит так называемый процесс иррадиации. Внешне это проявляется в скованности и напряжении многих мышц, не участвующих в выполнении приема. При этом снижается амплитуда движения, ухудшается координация и т. п. Причиной скованности могут послужить также застенчивость занимающегося, неудачное выполнение им предыдущего приема и пр.

Наличие у занимающихся мышечной скованности – серьезный сигнал для преподавателя. В этом случае следует приостановить освоение техники тхэквондо. Подводящие упражнения и повторение более простых, иногда даже далеких от изучаемого приемов способствуют ослаблению скованности.

Особенно действенным средством в данном случае является снятие чувства ответственности, страха отрицательной оценки.

Новички обычно не умеют выделить главное из того, что им нужно освоить. Поэтому преподаватель должен избирательно сосредоточивать их внимание на том или ином элементе приема, на скорости его выполнения и т. п. На стадии генерализации тренер должен охранять занимающихся от избытка информации.

Стадия концентрации. По мере повторения приемов иррадиация возбудительных процессов сменяется их концентрацией. Занимающиеся осваивают основные части приема. Устраняются ненужные движения. Вначале основное движение, а затем и прием в целом становятся более доступными для выполнения. Трудности, испытываемые от сил тяжести, инерции и действия мышц-антагонистов, постепенно не только преодолеваются, но и используются для выработки наиболее рационального способа выполнения действия.

На этой стадии занимающиеся еще допускают ошибки в движениях, но уже приближаются к наилучшему их выполнению, сличая собственные действия с образцовым показом тренера и руководствуясь его указаниями.

Управление движением, основанное на необходимости занимающегося последовательно выполнить определенные части двигательного акта, сменяется управлением, основанным на возможности занимающихся воспринять и осознать все данные о движении.

Важным моментом работы преподавателя на этой стадии является активное содействие концентрации возбуждения. Преподаватель должен умело использовать явление дифференцированного торможения. Ему следует быстро выявлять ошибки, тщательно отсеивать неправильные действия, давая им отрицательную оценку. В то же время нужно стремиться к тому, чтобы все положительное закреплялось при последующем выполнении приема.

В практике работы с учебной группой тренеры следят за тем, чтобы спортсмены, неверно выполняющие то или иное движение, усваивали правильную структуру приема. В это время остальным предоставляется возможность дальше отрабатывать технику. И только при необходимости тренеры останавливают всю группу и еще раз объясняют всем занимающимся, как нужно правильно действовать.

Напряженная работа преподавателя, контролирующего выполнение движений на стадии концентрации, оправданна, так как легче задержать образование неправильного навыка, чем исправлять его, когда он сложился и тем более закрепился.

Стадия стабилизации. На этой стадии ошибки в выполнении приема исключаются и появляется способность корректировать технику исполнения приема при появлении некоторых отклонений в статической (мера устойчивости), кинематической (условия взаиморасположения с противником) или динамической (перемещение частей тела противника или передвижение собственных частей тела) ситуаций. Занимающиеся имеют возможность менее тщательно контролировать отдельные части движения при высоком качестве выполнения приема в целом.

Стадия автоматизации. На этой стадии формируется способность улавливать момент «пусковой ситуации» (момент целесообразного нанесения удара в цель), вовремя распознавать сущность угрозы и организовывать адекватную (оптимальную) защиту.

Постепенно усложняются сбивающие факторы (укорачивается время между ударами, увеличивается число меняющихся ситуаций и т. д.).

По мере образования динамических стереотипов и автоматизации выполнения основных групп приемов создается возможность легко переходить от одного приема к другому. Это умение исключительно ценно в тхэквондо, так как тактико-технические построения в современном тхэквондо основаны на применении не отдельных приемов, а их комбинации, где один прием подготавливает проведение другого – завершающего. Способность мысленно опережать ход целой серии движений называется антиципацией. Занимающимся приходится проводить атаку и строить защиту в таких сочетаниях, в которых они ими никогда не разучивались. Такая способность нервной системы называется экстраполяцией.

Список использованной литературы:

1. Taekvondo Textbook Lee Keum-Jae, 2005.
2. Абдурасулова Г. Б. Нуритдинова Ш.Н. Тажибаев С.С., “Taekvondo nazariyasi va uslubiyyati” Тошкент “TURON-IQBOL” 2015 у. 563 б.
3. Лим А.В. Фетисова Н.А Организация и проведение соревнований по Таэквондо ВТФ (кёруги). Методическое пособие. г. Т.: 2009 год 28 с.
4. Лигай В. Путь к совершенству. Ташкент, «Шарк» 1994 г. 159 с.
5. Бабак. Ю.М, Е. Константинова Таэквондо: Методическое пособие Киев: 2010 г. 88 с.